

МАХСУС ИҚТИСОДИЙ ХУДУДЛАРГА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Тошкент менежмент ва иқтисодиёт институти

“Иқтисодиёт” кафедраси ўқитувчиси

Примов Сирожиддин Фуркат ўғли

Аннотация: Мақолада махсус иқтисодий ҳудудларнинг мазмун-моҳияти очиб берилган. Бу борада хорижлик ва мамлакатимиз иқтисодчи олимларининг илмий тадқиқот ишлари билан танишиб чиқилди. Ўзбекистонда эркин иқтисодий ҳудудларни ташкил этишнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш, эркин иқтисодий зоналарни ташкил этиш ва ривожлантириш ҳолати ҳамда иқтисодиётга инвестицияларни жалб қилишнинг макроиқтисодий тенденциялари тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: махсус иқтисодий ҳудудлар, инвестиция, солиқ, божхона, имтиёзлар, экспорт ва импорт.

Кириш.

Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, мамлакат ва ҳудуднинг барқарор иқтисодий ўсиш ва бунга маҳаллий ва хорижий инвесторларни кенг жалб қилишга инвестицион фаолликни ошириш орқали эришиш мумкин. Мазкур жараёнда махсус иқтисодий ҳудудлар инвестицион фаолликни рағбатлантиришнинг энг самарали шаклларида бири ҳисобланади. Алоҳида солиқ ва божхона режими имтиёзлар мавжудлиги, арзон ишчи кучи, хом-ашёни олиб кириш ва чиқиш тартиби ҳамда маҳсулот ишлаб чиқаришнинг соддалашгани маҳаллий ва хорижий инвесторларни жалб қилади. Бугунги кунда инвестицияларни жалб қилиш мақсадида эркин иқтисодий ҳудудларни ташкил этишга катта эътибор қаратилмоқда.

Махсус иқтисодий ва кичик саноат зоналари мамлакатимиз иқтисодий салоҳиятидан фойдаланиш самарадорлигини ошириб, тадбиркорликни ривожлантиришнинг замонавий, қулай ва самарали усулига айланиб бормоқда. Сўнгги йилларда республикамизнинг барча ҳудудларида фаол ташкил этилаётган бундай иқтисодий майдонлар импорт қилинаётган маҳсулотларни маҳаллийлаштириш, жойларда экспорт салоҳиятини ошириш ҳамда янги иш ўринларини яратиш орқали аҳоли бандлигини таъминлашда йирик “драйвер”га айланди. Президентимизнинг 2021 йил 30 апрел қабул қилинган “Махсус иқтисодий ва кичик саноат зоналари муҳандислик-коммуникация инфратузилмасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори эса тармоқни ривожлантириш йўлидаги яна бир муҳим қадам бўлди.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили.

Эркин иқтисодий ҳудудлар тўғрисидаги тушунчалар ва уларнинг мазмун-моҳияти борасида тадқиқотлар олиб борган хорижий ва маҳаллий олимларнинг айрим фикрлари турлича эканлигининг гувоҳи бўламиз. Бу борада иқтисодчи олим Т.Ғароленинг фикрича, “ЭИХлар мамлакат ва тадбиркорлик субъектлари ҳудудида жойлашган демографик ҳамда географик жойлар”, деб таърифланган [1].

Шунингдек, М.М. Богуславский фикрича, “Халқаро амалиётда давлатларнинг эркин иқтисодий ҳудудлари эркин иқтисодий зоналар”, деб тушунилади, бу ерда хорижий корхоналар

фаолияти учун алоҳида қулай шарт-шароитлар аниқ иқтисодий ва бошқа вазифаларни ҳал қилиш учун яратилади дея эътироф этади [2].

Т.П.Даньконинг талқинича эркин иқтисодий ҳудудларни “...қулай инвестиция муҳитини яратиш ҳамда ишлаб чиқаришни, савдо-сотикни, илмий фаолиятни рағбатлантириш механизми” сифатида баҳолайдилар [3].

Шунингдек, Богуславский фикрича, “Халқаро амалиётда давлатларнинг эркин иқтисодий ҳудудлари эркин иқтисодий зоналар”, деб тушунилади, бу ерда хорижий корхоналар фаолияти учун алоҳида қулай шарт-шароитлар аниқ иқтисодий ва бошқа вазифаларни ҳал қилиш учун яратилади дея эътироф этади [4].

Данконинг талқинича эркин иқтисодий ҳудудларни “...қулай инвестиция муҳитини яратиш ҳамда ишлаб чиқаришни, савдо-сотикни, илмий фаолиятни рағбатлантириш механизми” сифатида баҳолайдилар [5].

Орлова махсус иқтисодий зонани тенг ҳуқуқли тушунчалар сифатида белгилайди ва уларни “бизнес, жумладан, солиқ, божхона, маъмурий ва фуқоролик ҳуқуқи имтиёзлари ва кафолатларига эга бўлган махсус ҳуқуқий махсус тартиб ўрнатиладиган мамлакатнинг нисбатан хавсиз ҳолатга эга қисмидир” дея фикр билдиради [6].

Юқоридагиларни умумлаштирган ҳолда, фикримизча эркин иқтисодий ҳудудлар деганда, муайян иқтисодий фаолиятни амалга оширишда кенгайтирилган мустақилликка, бошқарувнинг махсус режими ва инвесторлар иқтисодий фаолияти учун қулай шароитларга эга бўлган ҳудудни тушуниш мумкин.

Тадқиқот методологияси.

Мақолада иқтисодий воқелик жараёнларини ўрганишнинг илмий усуллари умумлаштириш, гуруҳлаштириш, таҳлилнинг мантиқий ва таққослама усуллари, индукция, дедукция, абстракт-мантиқий фикрлаш, қиёсий таҳлил ва бошқа усуллардан кенг фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар.

Ўзбекистонда сўнгги йилларда амалга оширилаётган чуқур иқтисодий-сиёсий ислохотлар асосида миллий иқтисодиёт таркибини жиддий ўзгартириш, модернизациялаш ва рақобатбардошлигини оширишга жиддий эътибор қаратилди. Бу борадаги чора-тадбирлардан бири – махсус иқтисодий иқтисодий ҳудудларнинг ташкил этилиши ва уларнинг самарали фаолият олиб боришини таъминлаш ҳисобланади.

2022 йилда ташкил қилинган махсус иқтисодий ҳудудлар сонини қуйидаги 1-расм маълумотларини қўриб чиқамиз.

1-расм. 2022 йилда ташкил қилинган махсус иқтисодий ҳудудлар сони [7].

Юқоридаги 1-расм маълумотларини таҳлил қилиб чиқадиган бўлсак, бугунги кунда саноат соҳасида 12 та махсус иқтисодий ҳудудлар ташкил қилинган, фармацевтика соҳасида 2017 йилдан ҳозиргача 7 та ташкил қилинган, қишлоқ хўжалигида 2020 йилдан ҳозиргача 1 та ташкил қилинган, туризм соҳасида 2 та ҳудудлар ташкил қилинган.

2022 йилда мамлакатимизда 23 та махсус иқтисодий ва 348 та кичик саноат зоналари фаолият юритмоқда. махсус иқтисодий ҳудудларда умумий қиймати 2,6 миллиард долларлик 453 та лойиҳа амалга оширилиб, 36 мингга яқин иш ўрни яратилган бўлса, кичик саноат зоналарида 5 триллион сўмлик 1 497 та лойиҳа ишга туширилиб, 36 мингдан зиёд кишининг бандлиги таъминланган. Бу эса мазкур тизимни йўлга қўйиш борасида юртимизда зарур тажриба тўпланганидан далолатдир [8].

Ана шундай зоналардан жой олиб, тадбиркорлик фаолиятини йўлга қўйиш истагидаги ишбилармонлар сони ортиб борапти. Аммо чекка ҳудудлардаги саноат зоналарининг етарлича муҳандислик-коммуникация инфратузилмасига эга эмаслиги бу ерда иш бошлаган кўплаб ўрта ва кичик бизнес вакиллари қатори хорижлик инвесторларни ҳам қийнаб келаётгани сир эмас. Бундан ташқари, ҳозирги кунда жами 8,8 минг гектар ер майдонига эга иқтисодий зоналарнинг 3,9 минг гектарида қиймати 5,3 миллиард долларга тенг 895 та инвестиция лойиҳаси жойлаштирилган бўлса, қолган 4,9 минг гектари лойиҳаларини жойлаштириш мумкин бўлган бўш ер майдонлари ҳисобланади ва уларнинг 65 фоизида муҳандислик-коммуникация инфратузилмаси мавжуд эмас. 2,4 минг гектар ер майдонига эга кичик саноат зоналарининг ҳам 822 гектари, қолаверса, фаолият кўрсатаётган 60 та кичик саноат зонаси зарур инфратузилма билан тўлиқ таъминланмаган. Бу эса мазкур зоналарнинг тўлақонли фаолият кўрсатишига халақит бераётган энг катта тўсиқ ва муаммолардан бўлиб турибди.

Президент қарори юқоридаги масалаларга ечим бўлиш баробарида, иқтисодий ва кичик саноат зоналарида мавжуд имкониятларни кенгайтириш, мамлакатимизда бизнес юритиш муҳитини янада яхшилаш, хорижий ва маҳаллий тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш борасида навбатдаги муҳим кадам бўлди. Қарор билан муҳандислик-коммуникация инфратузилмалари объектларининг манзилли дастури ва рўйхати шакллантирилиб, амалга ошириладиган ишлар учун 2021 йилда 1,6 триллион сўм, 2022 йилда худди шу мақсадларга қўшимча 1,8 триллион сўм маблағ ажратилиши белгиланди.

Қуйидаги таҳлилий маълумотлар асосида айтиш мумкинки, ҳозирга қадар мамлакатимиздаги мавжуд махсус иқтисодий ҳудудларда умумий қиймати 1191,9 млн. АҚШ доллар бўлган жами 190 тадан ортиқ лойиҳалар амалга оширилган. Ушбу лойиҳаларни амалга ошириш учун 389,4 млн. АҚШ доллари миқдоридagi хорижий инвестициялар жалб этилган. Келгусида лойиҳаларнинг умумий сонини 500 тага етгазиш бўйича чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

2-расм. Махсус иқтисодий ҳудудларда амалга оширилган ва истиқболдаги лойиҳалар тўғрисида маълумот [9].

Уларга умумий қиймати 1412,3 млн. АҚШ доллари миқдоридagi хорижий инвестициялар жалб этилиши режалаштирилмоқда. Ушбу кўрсаткич жами амалга оширилаётган ва истиқболдаги лойиҳалар қийматининг 40 фоиздан ортиғини ташкил этиши кўзда тутилган.

Умуман олганда, ташкил этилган махсус иқтисодий зоналар жойлашган ҳудудидан келиб чиқиб, улардаги мавжуд инфратузилма тармоқлари, яратилган қулай инвестициявий муҳит, барпо этилган саноат тармоқлари бўйича бир-биридан кескин фарқ қилади ва ўз навбатида ҳудудни ривожланишида хорижий инвестицияларни фаол жалб этишда бир қатор омилларга боғлиқ бўлади.

Таъкидлаш жоизки, махсус иқтисодий ҳудудларни ташкил этиш мамлакат ички бозоридаги иқтисодий жараёнларни фаоллаштиришга йўналтирилган чет эл сармоясини жалб қилиш билан бирга:

инновацион фаолиятни ривожлантириш, илғор технологияларни жорий қилиш, экспорт, шунингдек, транспорт ва телекоммуникация инфратузилмасини жадал ривожлантириш; саноат маҳсулотлари экспортини қўллаб-қувватлаш ва валюта тушумини кўпайтириш, маҳсулотларнинг янги турларини ишлаб чиқаришни ўзлаштириш, тўлиқ циклда маҳсулот ишлаб чиқарувчи саноат (экспорт) ҳудудларини ташкил этиш;

маҳаллий маҳсулот ва хизматлар учун ички ва ташқи бозорларда халқаро сифат, сертификатлаштириш, қадоқлаш талабларини жорий этиш орқали рақобатбардошлигини ошириш;

хом ашё ресурсларини чуқур қайта ишлаш, юқори қўшилган қийматли маҳсулотларни ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш ва бу борадаги иқтисодий-ҳуқуқий механизмларни янада ривожлантириш;

янги иш ўринларини барпо этиш, малакали ишчи-муҳандислар, хўжалик ва бошқарув кадрларини тайёрлаш ҳамда малакасини ошириш каби бир қатор муҳим масалаларни ҳал қилиш имконини беради [10].

Мамлакатимизда ўрнатилган тартибга кўра, махсус иқтисодий ҳудудлар Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори билан ташкил этилади. махсус иқтисодий ҳудудларнинг мақоми, шунингдек, унинг қанча муддатга ташкил этилиши мазкур ҳудудни ташкил этиш тўғрисидаги қарор билан, унинг чегаралари эса, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади.

Мамлакатимизда махсус иқтисодий ҳудудлар фаолиятининг умумий кўринишда асосий йўналишлари ва мақсадлари сифатида қуйидагиларни келтириш мумкин:

замонавий юқори технологияли ишлаб чиқаришни яратиш учун, юқори нархли рақобатбардош маҳсулотларни ишлаб чиқаришни таъминлаш, ҳудуднинг ишлаб чиқариш ва ресурс потенциалидан комплекс ва самарали фойдаланиш, яъни иш ўринлари яратиш ва аҳоли даромадларини ошириш учун хорижий ва маҳаллий инвесторларни жалб қилиш бўйича қулай шарт-шароитларни яратиш;

ташқи бозорда талабгор ва юқори нархли импорт ўрнини босадиган маҳсулотларни замонавий ишлаб чиқаришни яратиш бўйича маҳаллий ва хорижий инвесторларни тўғридан-тўғри жалб қилиш;

маҳаллий хом ашё ва материаллар базасида бутун республика ва эркин иқтисодий зоналар корхоналари ўртасида саноат кооперациясининг ривожини ва тор кооператив алоқалар асосида юқори технологияли маҳсулотларни ишлаб чиқаришни локализация қилиш жараёнини чуқурлаштириш;

ишлаб чиқариш, муҳандислик коммуникация, йўл-транспорт, ижтимоий инфраструктура ва логистика хизматларини жадал ўсишини таъминлаш;

илмий ишлаб чиқариш марказларини яратиш ва юқори малакали мутахассисларни тайёрлашда иштирок этиш ва бошқалар.

Хулоса ва таклифлар.

Хулоса ўрнида айтганда, махсус иқтисодий ҳудуд - бу янги ишлаб чиқариш қувватларини барпо этиш, юқори технологик ишлаб чиқаришни ривожлантириш, замонавий рақобатбардош, импорт ўрнини босувчи, экспортга йўналтирилган тайёр саноат маҳсулотини ишлаб чиқаришни ўзлаштиришга фаол жалб этиш мақсадида ташкил этиладиган ҳудуддир. Уни тузишдан мақсад энг аввало, мамлакатни ёки алоҳида олинган ҳудудни стратегик ривожлантиришга доир вазифаларини, яъни ташқи савдо, умумиқтисодий, ижтимоий, ҳудудий ва илмий-техник масалаларни ҳал қилишдан иборат бўлади.

Махсус иқтисодий ҳудудларнинг доимий ривожланиб боришини ҳисобга олган ҳолда, уларнинг мазмун-моҳиятини тўлароқ илмий тадқиқ этиш, бугунги иқтисодий жараёнларнинг глобаллашувидаги энг яхши сифатларни эркин иқтисодий ҳудудларга интеграция қилишнинг илмий-назарий асосларини яратиш, ҳар бир мамлакат иқтисодиётининг тарихий ривожланиш эволюцияси ва халқаро савдо тизимига интеграциялашув даражасидан келиб чиққан ҳолда ушбу давлатларда махсус иқтисодий ҳудудларнинг мақбул турларини ташкил этиш бўйича таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқиш долзарб масалалардан бўлиб қолмоқда.

Юқоридаги тажрибалардан келиб чиққан ҳолда, Ўзбекистонда МИХ ларни ривожлантириш бўйича қуйидагиларни амалга ошириш ўзининг ижобий самарасини бериши мумкин:

Республикамиздаги амалдаги МИХларни ташкил этиш билан боғлиқ бўлган ташкилий-хукукий жараёнларни соддалаштириш лозим. Ушбу йўналишда рақамли технологияларни тизимга жорий этиш мақсадга мувофиқдир. Бу йўналишда Ҳиндистонда кичик саноат худудларининг нодавлат шаклда ташкил этилиш жараёнидан фойдланиш ўзининг ижобий самарасини бериши мумкин;

Мавжуд фаолият юритиб келаётган МИХларга, хусусан фармацевтика соҳаси учун хорижий инвестицияларни янада кўпроқ жалб қилиш учун мазкур соҳа бўйича йирик трансмиллий компаниялар учун “Алоҳида имтиёзлар пакети” таклиф этиш МИХларнинг инвестицион салоҳиятини оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Farole, T. (2011). Special economic zones in Africa: comparing performance and learning from global experience. Directions in Development; trade. World Bank.
2. Богуславский М.М. Международное частное право. 5-е изд. М.: Юрист, 2004.
3. Данько Т.Л. (1998) Свободные экономические зоны в мировом хозяйстве// ИНФРА-М. С:168.
4. Богуславский М.М. (2004) “Международное частное право” 5-е изд. М.:Юрист, 2004. // Boguslavsky M.M. (2004) "International Private Law" 5th ed. M.: Lawyer, 2004.
5. Данько Т.Л. (1998) Свободные экономические зоны в мировом хозяйстве// ИНФРА-М. С:168. // Danko T.L. (1998) Free economic zones in the world economy // INFRA-M. P. 168.
6. Орлова Н.А., Рыбаков С.А. Особые экономические зоны в России налоговые льготы и преимущества М Вершина // Orlova N.A., Rybakov S.A. (2006) Special Economic Zones in Russia tax benefits and benefits M Vershina.
7. Муаллиф томонидан статистик маълумотлар асосида ишаб чиқилди.
8. <https://yuz.uz/news/sanoat-zonalaridagi-asosiy-muammo-hal-etiladi>
9. Муаллиф томонидан статистик маълумотлар асосида ишаб чиқилди.
10. Ж.И.Каримқулов. Эркин иқтисодий худудларга хорижий инвестицияларни жалб қилишни ривожлантириш йўналишлари. Иқтисодиёт фанлари доктори (dsc) диссертацияси автореферати.